

Resentyment¹ – geneza pojęcia i próba zdefiniowania

Autor: **Mariusz G. Karbowski**

Afiliacja: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

ORCID 0000-0002-9806-6133

Streszczenie: Autor przedstawia nową perspektywę psychologiczną, która skupia się na pojęciu resentymentu. Opisuje negatywne emocje związane z tym pojęciem, takie jak zawiść, zazdrość, nienawiść i zemsta. Wprowadza własną definicję resentymentu, która wnosi nowe spojrzenie na temat emocji.

Słowa kluczowe: resentyment, emocje, złość, zawiść

Abstract: The author proposes a novel approach to contemplating emotions, referred to as resentment. Feelings such as envy, jealousy, hatred, and revenge are all negative emotions that can lead to feelings of resentment. His definition of this concept brings a new perspective to the subject of emotions.

Keywords: resentment, emotions, anger, envy

W XV wieku resentyment miał neutralne znaczenie i odnosił się do powtarzającego się doświadczenia emocji. Pejoratywne odniesienie resentymentu, związanego z cierpieniem „duchowym” lub „moralnym”, pojawiło się później i było przedmiotem zainteresowania żyjącego w XVI w. pisarza i francuskiego filozofa Michela de Montaigne’a², w XVII w. angielskiego filozofa i eseisty Bernarda Mandeville’a³ czy w XVIII w. szkockiego filozofa, historyka i ekonomisty Davida Hume’a⁴.

Słownik Języka Polskiego PWN definiuje to pojęcie jako „uraza, niezadowolone, niechęć; łagodzić, usuwać wzajemne resentymenty, bądź traktować kogoś, coś bez resentymentu” lub „ponownie odczuwać” w późniejszym czasie⁵. Dlatego resentyment może być postrzegany jako uniwersalna cecha istot ludzkich, ponieważ „być człowiekiem znaczy posiadać poczucie niższości (mniejszej wartości), prążyć do przewyciężenia go”. Jest to w pewnym stopniu wspólne dla wszystkich, ponieważ znajdują się w sytuacjach, które chcą poprawić⁶.

Fenomen resentymentu jako negatywnej emocji – wynikającej z wewnętrznych napięć w relacjach społecznych – został po raz pierwszy poddany analizie naukowej w 1887 r. przez Fryderyka Nietzschego. Przedstawił resentyment jako postawę i fundament moralności u ludzi słabych i bezsilnych, którzy mają mentalność niewolniczą i reaktywną. Według niego resentyment jest zaprzeczeniem pierwotnej i aktywnej moralności, która realizuje wolę mocy u ludzi panujących i właśnie dlatego „u szlachetnego człowieka, nawet jeżeli taki mu się przydarzy, dokonuje się

¹ Ressentiment pochodzi się z języka francuskiego i oznacza „utrwalony w naszych wspomnieniach powtarzający się nawrót przeżywania z niechęcią do jakiegoś zła, krzywdy”, R. Le Petit, *Dictionnaire Alphabetique Et Analogique De La Langue Françoise*, Paris 1995, s. 1957.

² M. de Montaigne, „Próby”, tom I, Warszawa 1985.

³ Mandeville B., *The Fable of the Bees or Private Vices, Publick Benefits*, Vol. 1, Oksford 1732.

⁴ D. Hume, *Traktat o naturze ludzkiej*, Warszawa 2023.

⁵ *Słownik Języka Polskiego*, PWN t. III, Warszawa 1981, s. 49.

⁶ A. Adler, *Wiedza o życiu*, Kraków 2018, s. 59.

i wyczerpuje w natychmiastowej reakcji, dlatego nie *zatrzuwa*⁷. Na początku XX w. Max Weber i Max Scheler – niemieccy przedstawiciele nauk społecznych – ponownie zwrócili uwagę na to zjawisko. Weber pisał:

[...] na gruncie żydowskiej etycznej religijności zbawienia nabiera znaczenia pewien element, zauważony po raz pierwszy przez Nietzschego, niewystępujący w żadnej magicznej i animistycznej religijności kastowej. Element ten to *ressentiment*. Jest to w rozumieniu Nietzschego zjawisko towarzyszące religijnej etyce negatywnie uprzywilejowanych, którzy dokonując bezpośredniego odwrócenia starej wiary sądzą, że źródłem nierówności losów ziemskich jest grzech i niesprawiedliwość pozytywnie uprzywilejowanych, grzech i niesprawiedliwość, które wcześniej czy później muszą sprowadzić pomstę Boga. W postaci takiej teodycei negatywnie uprzywilejowanych moralizm służy jako środek uprawomocnienia świadomego lub nieświadomego pragnienia zemsty⁸.

W ten sposób osoby, które ulegają cierpieniu lub wykluczeniu odnajdują „poczucie sensu życia”⁹. Mechanizm ten apoteozuje ich biedę dając nadzieję na odwrócenie porządku w czasie przyszłym, przy czym Weber zaznaczał, że proces ten może dotyczyć każdą jednostkę i w każdej warstwie społecznej „teodycea cierpienia mogła być zabarwiona resentymentem.

[...] Wiara, iż niesprawiedliwym dlatego dzieje się dobrze w życiu doczesnym, że przeznaczone jest im piekło, tak jak pobożnym przeznaczone jest wieczne zbawienie¹⁰.

Doszedł do wniosku, że każdy typ szykan, nękań czy wyrządzonej krzywdy może owocować resentymentem, który towarzyszy zarówno uczestnikom klas niższych, jak i społecznym elitom. Resentyment u osób z wyższych warstw poprzez pewne warunki historyczne może prowadzić do dezintegracji ich statusu społecznego. Weber twierdzi, że intuicyjnie każda jednostka w społeczeństwie w różny sposób doświadcza działania negatywnych emocji, co stanowi podstawę do występowania tego zjawiska i może prowadzić do mentalnego samozatrucia obywateli

[...] jakkolwiek odkrycie psychicznego znaczenia resentymentów było także wydarzeniem pomyślnym i owocnym, to jednak w ocenie zasięgu jego oddziaływania na etykę społeczną konieczna jest wielka ostrożność¹¹.

Scheler zajął się problematyką resentymentu w sposób systematyczny w 1912 r. Wprowadził go do obszaru nauk społecznych, a zwłaszcza do psychologii¹², dlatego, aby zrozumieć źródło fenomenu powstania opisywanego zjawiska, należy nawiązać do użytego przez niego sformułowania, że resentyment jest względnie stałym nastawieniem psychicznym, rodzajem określonych odruchów uczuciowych. Same w sobie są właściwe i wchodzą w skład osobowości, ale kiedy ulegają zahamowaniu i tłumieniu to wytwarzają swoistego rodzaju złudzenia co do warto-

⁷ F. Nietzsche, *Z genealogii moralności*, Kraków 2022, s. 27.

⁸ M. Weber, *Szkice z socjologii religii*, Kraków 2018, s. 154-155.

⁹ M. G. Karbowski, *W poszukiwaniu korelatów osobowości u adeptów teologii. Perspektywa noetyczna*, Warszawa 2021, s. 33.

¹⁰ M. Weber, *Szkice z socjologii religii*, Kraków 2018, s. 91.

¹¹ Tamże, s. 85.

¹² Hoggett, P., *Ressentiment and grievance*, „British Journal of Psychotherapy” 2018, nr 34(3), s. 395.

ści. Zahamowany i tłumiony zespół negatywnych emocji dotyczy nie tylko przeżyć psychicznych jednostki, ale może być przeniesiony na stany emocjonalne czy komponenty postaw kulturowych. Kiedy żądza zemsty staje się mściwością, a nasilający się odruch zemsty powoduje przejście na inne obiekty mające jakiś wspólny element, wtedy niezaspokojenie jej może urastać do idei „obowiązku”. Może wtedy „doprowadzić nawet do duchowego uwiądu i do śmierci”¹³. Mściwość powoduje wystąpienie pewnego złudzenia (bezrefleksyjnego), że inne osoby mają na celu zranienie i negatywne intencje w stosunku do osoby ulegającej resentymentowi. Kto wrażliwszy – ulegając mściwości – szuka okazji do ataku na innych, aby – podnosząc własną wartość – zadośćuczynić urażonej godności.

Scheler dostrzegł dodatkowe zmienne żądy zemsty. Po pierwsze, osoba ma skłonności do tłumienia i wypierania emocji, które nabierają pełnej intensywności i znaczenia, natomiast gdy opadają to ból jest większy, a odczuwana satysfakcja ma większą siłę (zemsta najlepiej smakuje na zimno). Po wtóre, jeśli poziom społeczno-sytuacyjny zranionego jest równy ze sprawcą, to resentyment znika albo jest minimalny, natomiast narasta, gdy porównuje się równouprawnienie władzy, posiadania i wykształcenia w ramach tzw. struktur społecznych. Idąc za myślą Schelera można powiedzieć, że nasilenie resentymentu jest wprost proporcjonalne do żądy zemsty; im mocniej odczuwa się *wyrok losu* – niezależny od zranionego i raniącego – tym większy jest resentyment. Najsilniej ujawnia się wtedy, kiedy jednostka lub grupa odczuwa swoją egzystencję jako coś wołającego o pomstę. Przykładem szczególnym jest „resentyment inwalidy, a podobnie prostactwa i głupoty”, ukazujący defekt ciała i cech naturalnych, a grupowym „resentyment żydowski”, który cechuje wybraństwo oraz wykluczenie i pogarda¹⁴.

Scheler podkreślał osobisty aspekt zachowań i postaw człowieka w kontekście resentymentu. Jego interpretacja dotyczyła dwóch poziomów:

- filozoficznej antropologii, którą odnosił się do teorii wartości i wyjaśniał pojawienie się resentymentu w jednostce psychicznej;
- socjologicznej analizy, która bada wpływ resentymentu na struktury społeczne, klasy społeczne i genezę emocji społecznych.

[...] w ten sposób rodzi się np. tak żywe dziś zjawisko nienawiści klasowej, kiedy każdy przejaw, każdy gest, strój, sposób mówienia, poruszanie się, zachowania, będący symptomem przynależności do pewnej klasy, wywołuje natychmiastowy odruch zemsty i nienawiści lub w innych wypadkach strach, lęk, szacunek¹⁵.

Na przedstawionych powyżej przesłankach pragnę zaproponować własną definicję resentymentu w systemie regulacyjnym emocji, w którym resentyment jawi się jako negatywne uczucie wynikające z poczucia niesprawiedliwości, której doświadczyła jednostka lub grupa w kontekście interakcji. Resentyment jest stanem psychicznym, który rozciąga się w czasie, a u jego podłoża, leżą różnego rodzaju reakcje o zabarwieniu uczuciowym. Są one naturalne i stanowią integralną część osobowości. Ponieważ poczucie niesprawiedliwości wywołuje określone reakcje, resentyment powoduje ich hamowanie i tłumienie, które niekiedy prowadzą do tworzenia iluzji dotyczących wartości. W resentymentcie uczucia te przekształcają się w zemstę bez konkretnych czynów zemsty – wywołują nienawiść, ale nie

¹³ M. Scheler, *Resentyment w strukturze systemów moralnych*, Warszawa 2022, s. 23.

¹⁴ Tamże, s. 27.

¹⁵ M. Scheler, *Resentyment a moralność*, Warszawa 1977, s. 70.

prowadzą do zadawania krzywdy – powodują zazdrość, która nie jest potwierdzona aktami zazdrości. Tłumienie negatywnych emocji dotyczy nie tylko osobistych doświadczeń jednostki, ale może wpływać na stan emocjonalny i składowe postaw środowiskowych.

Reasumując powyższe rozważania można stwierdzić, że resentyment i jego mechanizm powstania dotyczy jednostek i warstw społecznych. Może on być rozpoznawany i wyjaśniany przez odwołanie się do świadomości porównawczej, która generuje agresję i rywalizację. Wpływają na niego preferencje wartości zakorzenione w świadomości, a także emocjonalne konotacje i negatywne akceptacje, co skutkuje różnorodnymi przejawami w sferze społecznej. Istotne jest zrozumienie resentymentu jako zjawiska emergentnego, które może prowadzić do destrukcyjnego wyparcia poprzez zawiść, zazdrość, nienawiść aż po zemstę. Przedstawiona próba zdefiniowania pojęcia jest wstępem do dalszych badań naukowych, a zwłaszcza operacjonalizację wielu zmiennych, które umożliwią zrozumienie roli resentymentu w przestrzeni interakcji indywidualnych i społecznych.

O autorze

dr Mariusz G. Karbowski – adiunkt w Katedrze Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, ekspert zespołu nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji w Polskiej Komisji Akredytacyjnej, kapelan Szpitala Wolskiego w Warszawie. W badaniach naukowych koncentruje się na eksploracji resentymentu z uwzględnieniem poziomu pogardy, uprzedzeń, zawiści, nienawiści i zazdrości, aż po zemstę.

Bibliografia

- Adler A., Wiedza o życiu, Kraków 2018.
Hoggett, P., Ressentiment and grievance, „British Journal of Psychotherapy” 2018, nr 34 (3).
Hume D., Traktat o naturze ludzkiej, Warszawa 2023.
Karbowski M. G., W poszukiwaniu korelatów osobowości u studentów teologii. Perspektywa noetyczna, Warszawa 2021.
Mandeville B., The Fable of the Bees or Private Vices, Publick Benefits, Vol. 1, Oksford 1732.
Montaigne M. de, Próby, tom I, Warszawa 1985
Nietzsche F., Z genealogii moralności, Kraków 2022.
Petit R. Le, Dictionnaire Alphabetique Et Analogique De La Langue Francaise, Paris 1995.
Scheler M., Resentyment a moralność, Warszawa 1977.
Scheler M., Resentyment w strukturze systemów moralnych, Warszawa 2022.
Słownik Języka Polskiego, PWN t. III, Warszawa 1981.
Weber M., Szkice z socjologii religii, Kraków 2018.